

Metodologia Participativa para Co-construção da Rastreabilidade do Guaraná Urupadí

Miquel Victor Batista Donega^{1*}, João Vitor Ribeiro Gomes Pereira¹, Jozane Lima Santiago², Suzy Cristina Pedroza da Silva³, Cloves Farias Pereira²

¹Graduando em Agronomia, Universidade Federal do Amazonas – Manaus, AM, Brasil. ²Professor (a) do Departamento de Ciências Fundamentais e Desenvolvimento Agrícola/UFAM – Manaus, AM, Brasil. ³Doutora em Geociências, Universidade Paulista - UNIP – Manaus, AM, Brasil. *miquelbatista1@gmail.com

Resumo – Este trabalho se propôs a descrever a metodologia participativa para “co-construção” da rastreabilidade do Guaraná Urupadí produzido pelos agricultores familiares associados à OCS AAFAU, com a intenção de contribuir para que o agricultor familiar possa planejar a sua produção, trazer transparência aos seus produtos e processos, com a finalidade de identificar onde e como o produto orgânico foi produzido. A metodologia utilizada no registro para a rastreabilidade foi adaptada de Pinheiro e Bittencourt (2010). Os resultados foram analisados a partir das visitas que consistiram na realização do levantamento de dados, no qual foi alcançado a caracterização socioeconômica da família; mapeamento da unidade de produção; elaboração de croqui; e imagem de drone das áreas produtivas. A prática solidária da OCS AAFAU favoreceu a “co-construção” da rastreabilidade, proporcionando o envolvimento em busca de soluções e maior vigilância do processo produtivo, incorporando o saber fazer dos agricultores familiares nos processos de rastreabilidade.

Palavras-chave: Rastreabilidade; Guaraná, Orgânico e Metodologia.

Introdução

No Brasil, a agricultura familiar emergiu como alternativa à agricultura comercial, adquirindo um novo significado como grande protagonista na produção de alimentos, especialmente as que se dedicavam à produção de gêneros alimentícios de primeira necessidade, tais como mandioca, feijão, arroz, milho, leite, suínos, aves e bovinos (IBGE, 2006). Ao longo da década de 1990, a discussão ambiental das Nações Unidas estava alinhada com os movimentos alternativos a agricultura comercial, tais como: a agricultura alternativa, agricultura orgânica e agricultura sustentável, que possuíam uma visão mais integrada entre as áreas de produção e conservação, procurando resgatar o valor social da agricultura.

Neste contexto, a agricultura orgânica surge como um sistema de produção que exclui o uso de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, reguladores de crescimento, organismos geneticamente modificados e preconiza o uso de esterco de animais, rotação de culturas, adubação verde, compostagem e controle biológico de pragas e doenças (Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003). O processo de certificação é uma obrigatoriedade para garantir para o consumidor que aquele produto foi produzido conforme uma série de dispositivos legais de garantia da qualidade orgânica. Destaque para a Lei Federal 10.831, que estabelece as normas de produção, embalagem, distribuição e rotulagem para os produtos orgânicos de origem animal e vegetal. Já o Decreto nº 6.323, disciplina medidas relativas à qualidade dos produtos e de processos de avaliação da conformidade orgânica.

Ainda segundo o decreto, o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica é integrado por três mecanismos: 1) Certificação, 2) Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica e 3) Controle Social (Venda Direta). Esta pesquisa analisará propriedades rurais certificadas pela Mecanismo de Controle Social, onde os produtores comercializam diretamente a sua produção como orgânica, desde que

estejam vinculados à uma Organização de Controle Social (OCS), devidamente cadastrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Dentro do contexto da agricultura familiar no Estado Amazonas, a agricultura orgânica é ainda incipiente. Em geral é composta em sua grande maioria por agricultores associados a OCS, que enfrentam um conjunto de dificuldades em atender a legislação orgânica no que diz respeito a evidenciar e comprovar a rastreabilidade dos produtos orgânicos.

Nesse sentido, os agricultores associados a Associação dos Agricultores Familiares do Alto Urupadí (AAFAU) identificaram na agricultura orgânica uma grande oportunidade para promover seu desenvolvimento econômico e social, uma vez que já desenvolviam uma agricultura tradicional sem o uso de insumos externos. Em 2017, a AAFAU recebeu a declaração de Organização de Controle Social (OCS), emitida e entregue pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), credenciando 25 propriedades como orgânicas.

Dessa forma, este trabalho se propõe a descrever a metodologia participativa para “co-construção” da rastreabilidade do Guaraná Urupadí produzido pelos agricultores familiares associados à OCS AAFAU, com a intenção de contribuir para que o agricultor familiar possa planejar a sua produção, trazer transparência aos seus produtos e processos, com a finalidade de identificar onde e como o produto orgânico foi produzido.

Material e Métodos

A pesquisa de campo foi conduzida no município de Maués, feita durante o mês de agosto de 2019, com estadias e visitas às seguintes comunidades: Brasília, São Sebastião e Nossa Senhora de Nazaré) (Fig. 1). Foram elegíveis para este estudo 32 unidades de produção orgânica, vinculadas à Organização de Controle Social, coordenada pela AAFAU.

Figura 1 - Localização das comunidades tradicionais do Alto Urupadí

A metodologia utilizada no registro para a rastreabilidade foi adaptada de Pinheiro e Bittencourt (2010). Segundo estes autores, há seis elementos importantes que contribuem na criação do método de rastreabilidade, são eles; a rastreabilidade do

produto, do processo, rastreabilidade genética, rastreabilidade das doenças e pragas, rastreabilidade dos fornecedores e o método a ser utilizado para medir a viabilidade da rastreabilidade.

Para esse trabalho adotou-se os seguintes passos.

- Visita as propriedades rurais para mapeamento das áreas de cultivo, cultura, data de plantio, quantidade plantada, data da colheita e quantidade colhida e perdida.
- Reunião participação com agricultores para identificarem quais informações podem ser registradas de forma simples e eficiente.

Foi elaborado um formulário semi-estruturado para acompanhamento da produção, onde os agricultores detalharam todo o manejo adotado para produção orgânica do guaraná. Além disso, foi possível levantar informações a respeito do histórico de utilização da área, manutenção e incremento da biodiversidade, conservação do solo e da água, manejo de resíduos, riscos de contaminação, manejo fitossanitário, procedimentos na pós-colheita, entre outros.

Foi igualmente relevante a utilização do banco de dados provenientes do “Projeto Rede de Negócios Sustentáveis do Alto Urupadí (RENESU)”, desenvolvido pelo Núcleo de Socioeconomia da Universidade Federal do Amazonas (NUSEC/UFAM), que foi atualizado com informações recolhidas por meio do Diagnóstico Rápido Participativo.

Resultados e Discussão

Em agosto de 2019, aconteceu a viagem ao Alto Urupadí, no município de Maués, para identificar os processos produtivos orgânicos desenvolvidos pelos agricultores familiares. A estratégia metodológica foi iniciar um encontro dos pesquisadores com os agricultores que faziam parte da OCS AAFAU para explicar a proposta metodologia de construção da rastreabilidade do guaraná orgânico, pois os agricultores podiam não se identificar com a proposta. Também foram fornecidas informações para que não ocorressem qualquer dúvida com relação ao papel dos pesquisadores, que não seriam responsáveis pelos registros do processo produtivo, evitando, assim, problemas futuros.

As visitas às propriedades possibilitaram a identificação dos principais problemas que dificultavam o registro do processo produtivo, tais como: “falta de *hábitos* de registro das atividades”, “conhecimento oral”, “falta de clareza daquilo que deve ser registrado”, “não sabia deveria ser registrado”, “não tinha caderno de registro”, “nunca tinha feito isso”.

As visitas consistiram na realização do levantamento de dados. O formulário semiestruturado pautou-se nas seguintes atividades:

- 1 – Caracterização socioeconômica da família;
- 2 – Mapeamento da unidade de produção;
- 3 – Elaboração de croqui; e,
- 4 – Imagem de drone das áreas produtivas.

As visitas às propriedades juntamente com informações obtidas com os croquis e o drone subsidiaram a identificação das principais atividades produtivas dos agricultores familiares a produção do guaraná orgânico. Os pesquisadores

identificaram que os agricultores possuíam conhecimento oral aguçado sobre os processos produtivos, ou seja, conheciam detalhamento informações sobre as áreas de cultivo do guaraná orgânico.

Nesse sentido, o desafio era propiciar um espaço de debate entre os agricultores envolvidos com a produção do guaraná orgânica, foram realizados encontros nas propriedades dos agricultores, conhecidas como “visita de pares”, visando identificar quais as atividades os agricultores elegiam como essenciais e que deveriam ser anotadas, a fim de conduzir a rastreabilidade dos produtos.

Na Oficina de Rastreabilidade do Guaraná Urupadí foi pactuada às atividades dos processos produtivos orgânicos desenvolvidos pelos agricultores familiares. Essas informações foram traduzidas pelos agricultores e organizadas em tabelas, a fim de conduzir a rastreabilidade dos produtos.

Considerações Finais

O resultado principal foi o desenvolvimento de uma planilha em conjunto com os agricultores facilitando a implantação de um sistema de rastreabilidade, assegurando a qualidade orgânica do Guaraná Urupadí desde a produção até a comercialização.

As experiências dos agricultores familiares com a oralidade vão sustentando os dados teóricos e nos proporcionando uma possibilidade de criar um processo metodológico que é sempre um ponto de partida. Sabemos que primeiro momento os pesquisadores também auxiliarão e acompanharão os registros no caderno de campo de cada agricultor, a fim de esclarecer possíveis dúvidas em relação ao sistema.

A prática solidária da OCS AAFAU favoreceu a “co-construção” da rastreabilidade, proporcionando o envolvimento em busca de soluções e maior vigilância do processo produtivo, incorporando o saber fazer dos agricultores familiares nos processos de rastreabilidade.

Referências

- Bassanu, C. T. 2010. Um modelo de rastreabilidade na industrialização de produtos derivados de suínos. Dissertação. (Mestrado em Ciência da Computação)-Universidade Federal de Santa Catarina, 2002. Disponível em:< <http://www.tede.ufsc.br/teses/PGCC0270.pdf>>. Acesso em: 22 Abr.
- BRASIL. Lei nº 10.831, de 23 de Dezembro de 2003. 2010. Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. Disponível em: Acesso em: 20 abr.
- Cidade Júnior, H. A. 2010. A Agricultura Orgânica na Região Metropolitana de Curitiba: Fatores que afetam seu desenvolvimento. Dissertação. (Mestrado em Agronomia) – Universidade Federal do Paraná, 2008. Disponível em:<<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/15240/1/Homero%20Disserta%c3%a7%c3%a3o%20PGAPV%20SCA%20UFPR%202008.pdf>>. Acesso em: 03 mai.
- Carmo, M. S. do. 1995. A agricultura sustentável e produção familiar num contexto de reestruturação do sistema agroalimentar. Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária, Brasília, v.25, n. 2 e 3 p. 114-127.
- Darolt, M.R. As Dimensões da Sustentabilidade: um estudo da agricultura orgânica na região metropolitana de Curitiba-PR. Curitiba, 2000. Tese de Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Paraná/ParisVII.
- Graziano Da Silva, J. 1998. A nova dinâmica da agricultura brasileira. 2 ed. Campinas: UNICAMP.

XVII
SEMAGRO

**XVII Semana da Agronomia/I Encontro
Regional dos Estudantes de Agronomia**

Keren, H. P.; Bittencourt, J. V. M. 2010. Rastreabilidade para produtos orgânicos oriundos da pequena propriedade: um modelo de referência. XXX Encontro Nacional de Engenharia de Produção: maturidade e desafios da Engenharia de Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente. São Carlos, SP, Brasil, 12 a 15 de outubro de 2010.

Lamarque, H. (coord). 1997. A agricultura familiar. 2ed. Campinas: Editora da Unicamp.